

Impact de l'événement de mortalité massive de 2022 sur les populations de gorgones rouges (*Paramuricea clavata*) et leurs communautés associées au sein de sites ateliers de la façade méditerranéenne française

PREAMBULE

Contexte, financements et réalisation : Ce rapport s’inscrit dans le cadre du projet “Suivi de la mortalité massive des gorgones et des communautés associées sur la façade méditerranéenne française” de Septentrion Environnement (SE) financé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ce rapport présente l’impact de la vague de mortalité massive de 2022 sur des populations de gorgones rouges et leurs communautés associées suivies historiquement au sein du Parc national des Calanques, du Parc national de Port-Cros et de la Réserve Naturelle de Scandola.

Référent scientifique : Tristan Estaque

Analyse des données : Tristan Estaque, Louis Troussé

Rédaction scientifique : Tristan Estaque

Remerciements : Ce travail a bénéficié des conseils réguliers et des travaux réalisés en collaboration avec le Dr. Joaquim Garrabou, directeur de recherche, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) et le Dr. Daniel Gómez-Gras, chercheur postdoctoral, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). La phase de terrain au sein du Parc national de Port-Cros a été réalisée avec son soutien logistique et en partenariat avec le GIS Posidonie. Le travail de terrain au sein de la Réserve de Scandola a été réalisé avec le soutien et le support logistique du Parc Naturel Régional de Corse, et en collaboration avec le Dr. Joaquim Garrabou.

Citation, utilisation, reproduction : Ce travail doit être cité comme suit (citation) ; l’utilisation et reproduction sont libres et gratuites, sous réserve de citer les auteurs et de mentionner les noms des organismes financeurs (Financements et réalisation).

Citation : « Estaque T., Troussé L., Bianchimani O., Garrabou J., Gómez-Gras D., Richaume J., Cheminée A., 2024. Impact de l’événement de mortalité massive de 2022 sur les populations de gorgones rouges (*Paramuricea clavata*) et leurs communautés associées au sein de sites ateliers de la façade méditerranéenne française - Rapport scientifique. Septentrion Env. publ. - 31 p. ».

Ce document est publié sous licence CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>)

SOMMAIRE

Table des matières

PREAMBULE.....	2
1. INTRODUCTION	4
2. MATÉRIEL ET METHODES	5
2.1. Sites d'études	5
2.2. Stratégie d'échantillonnage	5
2.3. Analyses des données	6
3. RÉSULTATS.....	9
3.1. État de santé des populations de <i>Paramuricea clavata</i>	9
3.1.1. Populations des transects permanents.....	9
3.1.2. Populations des sites ateliers.....	11
3.2. Dynamique des populations de <i>Paramuricea clavata</i>	12
3.2.1. Parc national des Calanques.....	12
3.2.2. Parc national de Port-Cros.....	14
3.2.3. Réserve Naturelle de Scandola.....	14
3.3. État des communautés fixées associées	16
3.3.1. Parc national des Calanques.....	16
3.3.2. Parc national de Port-Cros.....	16
3.3.3. Réserve Naturelle de Scandola.....	20
4. DISCUSSION	26
RÉFÉRENCES	28

1. INTRODUCTION

Dans le contexte de changement global actuel qui impact l'ensemble de la biosphère, les écosystèmes marins côtiers se trouvent en première ligne (Harley et al., 2006). Parmi les organismes marins, les organismes benthiques sessiles sont les plus exposés aux modifications environnementales du fait de leur mode de vie fixé. En Méditerranée nord-occidentale, deux anomalies thermiques durant les étés 1999 et 2003 ont été particulièrement meurtrières pour un grand nombre de ces organismes (Cerrano et al., 2000; Garrabou et al., 2009; Perez et al., 2000; Romano et al., 2000). Les biocénoses "coralligène" et "grotte semi-obscur" sont tout particulièrement concernées par des épisodes de mortalité massive des espèces d'octocoralliaires emblématiques de ces biocénoses que sont la gorgone rouge (*Paramuricea clavata*), le corail rouge (*Corallium rubrum*), la gorgone jaune (*Eunicella cavolini*) et la gorgone blanche (*Eunicella singularis*). Les différentes populations de ces espèces vivent dans des habitats aux conditions très variées, les populations superficielles évoluant dans un environnement relativement plus variable et marqué par des fluctuations de températures saisonnières importantes (Bensoussan et al., 2010), tandis que les populations profondes se trouvent dans des conditions de températures plus stables aux alentours de 13°C. Les populations superficielles vivant près de leur seuil de thermotolérance (Bensoussan et al., 2010; Torrents et al., 2008) sont donc grandement menacées par les anomalies thermiques (Estaque et al., 2023b; Garrabou et al., 2001, 2022; Gómez-Gras et al., 2022; Harmelin & Garrabou, 2005; Linares et al., 2005, 2008). En Méditerranée nord-occidentale, ces anomalies thermiques peuvent être (1) caractérisées par de courtes périodes (2 à 5 jours) avec une température moyenne atteignant plus de 27°C et souvent associées à des variations journalières ou périodiques, ou (2) caractérisées par de longues durées (jusqu'à 1 mois) à une température chaude (24°C) et une faible variation saisonnière (Crisci et al., 2011). Par ailleurs, des perturbations d'origines anthropiques impactent aussi ces espèces. *Paramuricea clavata* est particulièrement menacée par les activités anthropiques telles que la plongée (Coma et al., 2004; Linares et al., 2007, 2008; Piazzini et al., 2012), les ancrages ou les filets de pêche (Ferrigno et al., 2018).

L'été 2022 a été marqué par des épisodes d'anomalies thermiques historiques (Guinaldo et al., 2023). La température de surface de la Méditerranée a dépassé les 28°C pendant plusieurs jours pendant que les anomalies thermiques atteignaient +4.6°C localement. Une vague de mortalité massive particulièrement meurtrière pour la gorgone rouge (*P. clavata*) a été observée fin août 2022 dans le Parc national des Calanques (Estaque et al., 2023b) et a été suivie d'une généralisation du phénomène sur l'ensemble de la façade méditerranéenne française dans des proportions plus ou moins importantes (Estaque et al., 2023a). Plus tardivement durant la fin de l'été et au cours de l'automne 2022 des mortalités ont été observées chez d'autres espèces de gorgonaires comme la gorgone jaune (*E. cavolini*), la gorgone blanche (*E. singularis*) et le corail rouge (*C. rubrum*) connues pour avoir des thermotolérances plus importantes et qui montrent généralement une mortalité plus tardive que la gorgone rouge.

L'équipe de Septentrion Environnement a pu réaliser un large échantillonnage du phénomène au sein du Parc national des Calanques (PnCal), du Parc national de Port-

Cros (PnPC), du Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB) et de la Réserve Naturelle de Scandola (RNS). Ces données ont été agrémentées de données fournies par les gestionnaires du Parc Marin du Golfe du Lion (PNMGL) et de la Réserve Naturelle de Cerbère Banyuls (RNCB), du PMCB, et par des données acquises par nos partenaires scientifiques autour du Cap Sicié et au sein du PnPC. L'ensemble de ces données réunies constitue la plus importante base de données acquises lors d'un événement de mortalité massive des populations de gorgones, et nous a ainsi permis de décrire une vision globale de l'ampleur de l'événement sur les populations des principales espèces de gorgones le long de la façade méditerranéenne française entre la surface et 40 m de profondeur (Estaque et al., 2023b).

En parallèle, des données ont été acquises au sein de sites ateliers où les populations de gorgones sont suivies historiquement depuis 1998, et au sein de transects permanents installés sur différents sites du Parc national des Calanques, du Parc national de Port-Cros et de la Réserve Naturelle de Scandola. Au sein de ces transects permanents nos données viennent compléter les suivis historiques des communautés d'espèces fixées associées.

Ce rapport présente l'état de santé des populations de *P. clavata* et de leurs communautés d'espèces fixées associées, au sein de ces sites ateliers, suites aux épisodes de mortalité massives de l'été 2022.

2. MATÉRIEL ET METHODES

2.1. Sites d'études

Les sites d'études étaient regroupés au sein de 3 AMPs ; au total, 12 sites ont été suivis : 8 sites au sein du Parc national des Calanques (PnCal), 1 site au sein du Parc national de Port-Cros (PNPC), et 3 sites au sein de la Réserve Naturelle de Scandola (RNS). Les suivis réalisés étaient de 3 types différents (Tab. 1) : (1) des transects permanents ont été installés au début des années 2000 par les chercheurs du Centre d'Océanologie de Marseille (COM) et possèdent une dimension de 2 m x 1 m ; (2) des quadrats aléatoires ont été réalisés à une profondeur fixe et avaient une dimension de 50 cm x 50 cm. Au sein de ces quadrats nous avons dénombré les colonies de gorgones rouges (*P. clavata*), mesuré leur taille et relevé leur état de santé (présence/absence de nécrose récente ou ancienne). Les sites ateliers correspondent à des sites où les populations sont suivies à l'aide de quadrats aléatoires depuis environ 20 ans. Enfin, (3) des sites de comparaison 2020 vs. 2023 ont été utilisés et sont des sites où les populations ont été suivies par quadrats aléatoires seulement à ces deux dates.

2.2. Stratégie d'échantillonnage

Au sein de ces transects permanents chaque gorgone a été suivie (taille, présence et proportion de nécrose), puis durant l'analyse les transects ont été découpés en 32 quadrats de 50 cm x 50 cm. Au sein de ces transects les communautés d'espèces fixées associées aux gorgones ont également été suivie à l'aide de photoquadrats de dimensions 25 cm x 25 cm (Kipson et al., 2011).

Les quadrats aléatoires ont été réalisés à une profondeur fixe et avaient une dimension de 50 cm x 50 cm. Au total 30 quadrats aléatoires ont été réalisés sur chacun des sites concernés. Au sein de ces quadrats nous avons dénombré les colonies de gorgones rouges (*P. clavata*), mesuré leur taille et relevé leur état de santé (présence/absence de nécrose récente ou ancienne).

Tableau 1 : Détails des types de suivis réalisés dans les différentes AMPs et sites étudiés.

AMP	Site	Type de suivi	Profondeur
Parc national des Calanques (PnCal)	Grotte Peres (43.1866, 5.3911)	Transects permanents (x 2)	15 m
Parc national des Calanques (PnCal)	Petit Congloué (43.1792, 5.3958)	Transects permanents (x 1)	15 m
Parc national des Calanques (PnCal)	Castelvieil (43.1970, 5.5007)	30 quadrats aléatoires sur site atelier	16 m
Parc national des Calanques (PnCal)	Pharillons (43.2075, 5.3380)	30 quadrats aléatoires sur site atelier	20 m
Parc national des Calanques (PnCal)	Impérial du Large (43.1697, 5.3944)	30 quadrats aléatoires sur site atelier	21 m
Parc national des Calanques (PnCal)	Impérial de Terre (43.1727, 5.3930)	30 quadrats aléatoires 2020 vs. 2023	15 m - 20 m
Parc national des Calanques (PnCal)	Impérial du Milieu (43.1714, 5.3937)	30 quadrats aléatoires 2020 vs. 2023	21 m
Parc national des Calanques (PnCal)	Riou Sud (43.1729, 5.3904)	30 quadrats aléatoires 2020 vs. 2023	20 m - 21 m
Réserve Naturelle de Scandola (RNS)	Palazzu (42.38018, 8.5464)	Transects permanents (x 1)	25 m
Réserve Naturelle de Scandola (RNS)	Palazzinu (42.3799, 8.5500)	Transects permanents (x 1)	25 m
Réserve Naturelle de Scandola (RNS)	Gargallu (42.3723, 8.5346)	Transects permanents (x 1)	25 m
Parc national de Port-Cros (PnPC)	Montrémian (43.0187, 6.3624)	Transects permanents (x 3)	24 m

2.3. Analyses des données

Pour des soucis de comparaison avec les populations suivies par quadrats aléatoires, les transects permanents ont été découpés en 32 quadrats de 50 cm x 50 cm. La densité de colonies a été moyennée à l'échelle du site et convertie en nombre de colonie moyen par mètre carré. La biomasse vivante (B) constituée par chaque colonie a été calculée à l'aide de la formule de calcul développée par Coma et al. (1998), et corrigée par Linares et al. (2008), et qui consiste $B = 0.002 \times Taille^{2.62}$. La variation des densités et biomasses moyennes, et la structuration en classes de taille, ont été représentées pour chacune des populations étudiées.

Dans le but d'explorer les trajectoires des populations étudiée au cours des différentes périodes de suivi, en comparaison avec des populations non perturbées ou ayant entièrement récupéré après des épisodes de perturbation, la relation log-log entre la biomasse individuelle des colonies et la densité moyenne des populations, en relation avec la ligne de « *self-thinning* », c'est-à-dire la ligne d'autorégulation, spécifique à

l'espèce (Adler, 1996; Yoda, 1963) a été représentée. La ligne de « *self-thinning* » de *P. clavata* est connue car elle a été calculée par Linares et al., (2008) (pente de -1,45 ; $R^2 = 0,76$; $p < 0,01$). La théorie derrière ce concept écologique de « *self-thinning* » appliquée à une population de *P. clavata* a été simplifiée dans la figure 1 pour une meilleure compréhension. Au sein des transects permanents, pour les sites d'étude du Parc national des Calanques, des comparaisons ont pu être effectuées entre les années 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2020 et 2023. Pour les sites d'étude situés au sein de la Réserve Naturelle de Scandola des comparaisons ont pu être effectuées entre les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2023. Pour les sites ateliers, l'état des populations a pu être comparé entre les années 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2020 et 2023. Enfin pour les sites de Riou Sud, de l'Impérial du milieu et de l'Impérial de terre, tous situés au sein du PnCal, des comparaisons ont été effectuées entre les années 2020 et 2023.

Parmi les photoquadrats réalisés au sein des transects permanents nous avons sélectionné 24 photoquadrats pour correspondre à la méthode communément employée (Kipson et al, 2011) et pouvoir comparer les résultats avec les études précédemment menée sur les sites suivis (Gómez-Gras, et al., 2021; Margarit Ricart, 2021).

Au sein du Parc national des Calanques, les communautés associées aux transects permanents des sites de de la Grotte Peres et du Petit Congloue ont été analysées en 2023 et comparées aux résultats des années 2008, 2012 et 2020. Des comparaisons descriptives ont pu être réalisées grâce aux données de composition moyenne des communautés disponibles (Margarit Ricart, 2021).

Au sein du Parc national de Port-Cros les communautés associées aux gorgones rouges au sein des transects permanents du site de Montremian ont été analysés en 2023. Aucune comparaison n'a pu être effectuées car les résultats des précédents suivis n'étaient pas disponibles au moment de l'étude.

Au sein de la Réserve Naturelle de Scandola, les communautés associées au transect permanent du site de Palazzu ont été analysées en 2023 et 2016, et des comparaisons entre ces deux années ont été réalisées. Les communautés associées au transect permanent du site de Palazzinu ont pu être analysés en 2023, et les résultats ont été comparées aux résultats des années 2006, 2011 et 2016.

Des comparaisons descriptives et statistiques ont pu être réalisées grâce à la disponibilité des données brutes, qui ont été utilisées avec l'aimable autorisation des Dr. Daniel Gómez-Gras et Joaquim Garrabou. Les communautés ont été comparées entre elles en utilisant des analyses statistiques avancées. Plus précisément, une analyse de la variance basée sur les permutations (PERMANOVA) a été employée pour tester les différences significatives entre les communautés au cours des suivis en fonction de leurs compositions taxonomiques, tandis qu'une ordination multidimensionnelle non métrique (nMDS) a été utilisée pour visualiser les relations et les similarités entre les communautés dans un espace réduit, facilitant ainsi l'interprétation des différences de composition et des patrons de distribution. Les données ont également permis une analyse approfondie de la modification des traits fonctionnels des assemblages au fil du temps. Cette analyse repose sur les travaux de Gómez-Gras et al. (2021), qui ont examiné le changement

d'identité fonctionnelle des communautés fixées du coralligène, associées à *Paramuricea clavata* et *Corallium rubrum*, en réponse aux vagues de chaleur marines. Leur approche met en lumière comment ces communautés adaptent leurs caractéristiques fonctionnelles en réponse aux perturbations thermiques. En complément, l'approche adoptée s'inspire des travaux de Teixidó et al. (2018), qui ont exploré la caractérisation des changements fonctionnels des écosystèmes le long de gradients de concentration de CO₂, fournissant ainsi un cadre pour comprendre comment les variations environnementales influencent les fonctions des écosystèmes. Pour analyser les modifications des traits fonctionnels, les espèces ont été classées en entités fonctionnelles (EF), chaque entité représentant un groupe d'espèces partageant une combinaison identique de valeurs pour des traits fonctionnels spécifiques. Les traits considérés sont : morphologie, taux de croissance, mode de vie (colonial ou solitaire), longévité, hauteur maximale, largeur maximale, caractère épibionte, ressource énergétique, stratégie d'alimentation, pigment photosynthétique majoritaire, âge de reproduction et défenses physiques. Cette classification permet d'identifier les groupes fonctionnels au sein des communautés étudiées. L'identité fonctionnelle (IF) de la communauté est ensuite estimée en intégrant les entités fonctionnelles observées à une date et un site donnés, pondérées par l'abondance des traits fonctionnels présents. Cette méthode fournit une estimation quantitative de l'identité fonctionnelle globale de la communauté, reflétant les variations dans les traits fonctionnels présents au sein de ces communautés au fil du temps et en réponse aux perturbations environnementales. Pour une description détaillée de la méthodologie, se référer aux travaux de Teixidó et al. (2018) et Gómez-Gras et al. (2021).

Figure 1. Représentation schématique de la théorie « *self-thinning* », ou d'autorégulation, chez les octocoralliaires ingénieurs d'habitat, et des effets attendus des perturbations et du rétablissement (adaptée de Linares et al., 2008). À partir du coin inférieur droit (état initial), la croissance des recrues fait évoluer la population verticalement jusqu'à ce qu'elle atteigne le point de saturation de la biomasse. Au-dessus de ce point, la croissance des colonies dépend d'une décroissance de la densité due à la compétition intraspécifique, ce qui donne des populations qui suivent la ligne théorique de « *self-thinning* » (pente de $-3/2$), jusqu'à ce qu'elles atteignent la maturité (Yoda et al., 1963; Adler, 1996). Les populations perturbées peuvent s'écarter de la ligne de « *self-thinning* » en

raison d'une perte de densité ou de biomasse. Le rétablissement par le recrutement ou la repousse peut entraîner une trajectoire de retour jusqu'à ce que l'on atteigne éventuellement la position initiale.

3. RÉSULTATS

3.1. État de santé des populations de *Paramuricea clavata*

3.1.1. Populations des transects permanents

Les populations de *P. clavata* étudiées sur les sites suivis de manière permanente depuis 1998 au sein du PnCal et depuis 2006 au sein de la RNS montrent toutes un effondrement de la densité moyenne (Fig. 2A) et de la biomasse moyenne (Fig. 2B). Au sein du PnCal, la population de *P. clavata* du site de la Grotte Peres possédait une densité moyenne de 54 colonies.m⁻² et une biomasse moyenne de 1235 g.m⁻² en 1998 (Fig. 2 A et B). Ces valeurs atteignaient 75 colonies.m⁻² et 837 g.m⁻² en 2002, pour ensuite diminuer progressivement au fil des années et atteindre 3 colonies.m⁻² et 66 g.m⁻² en 2023. Au sein de la RNS, la population de *P. clavata* du site de Palazzu_25m possédait une densité moyenne de 55 colonies.m⁻² et une biomasse moyenne de 223 g.m⁻² en 2006 (Fig. 2 A et B). Ces valeurs ont ensuite diminué progressivement au fil des années pour atteindre 7 colonies.m⁻² et 28 g.m⁻² en 2023. L'ensemble des populations suivies sur les transects permanents du PnCal et de la RNS suivait un schéma similaire.

En 2023, la proportion de colonies affectées par des nécroses au sein des populations suivies sur les transects permanents était similaire aux valeurs recensées lors des épisodes de mortalité massive de 1999 et 2003 (Fig. 2C).

En lien avec la diminution globale de leur densité moyenne et leur état de perturbation, les populations de *P. clavata* suivies sur les transects permanents du PnCal et de la RNS montraient en 2023 une répartition en classe de taille perturbée (Fig. 3). Les petites colonies étaient présentes en densité plus importante que les grandes colonies. Au sein de la RNS, les populations montraient déjà ce phénomène lors du début des suivis en 2006. En revanche les populations du PnCal suivies depuis 1998 montrent clairement une perturbation de la structuration en classe de taille de plus en plus perturbée au fil des années de suivi. En 1998, pour la population du site Grotte Peres, et en 2002 pour la population du Petit Congloue, des colonies de toutes tailles étaient présentes, et une densité conséquente de colonies > 50 cm étaient présente. En 2023, il restait très peu de colonies > 50 cm, et les populations étaient majoritairement constituées de petites colonies, signe d'une perturbation et d'un retour vers l'état initial.

Figure 2. (A) Densité moyenne, (B) biomasse moyenne et (C) proportion de colonies affectées par la nécrose au sein des populations de *P. clavata* suivies sur les transects permanents du Parc national des Calanques (Grotte Peres, Petit Congloue) et de la Réserve Naturelle de Scandola (Gargallu, Palazzu_25m, Palazzinu). Les points correspondent à la valeur moyenne (A et B) ou la valeur absolue (C). Les moustaches correspondent à l'erreur standard (+/- SE).

Figure 3. Structuration en taille des populations de *P. clavata* suivies sur les transects permanents du Parc national des Calanques (Grotte Peres, Petit Congloue) et de la Réserve Naturelle de Scandola (Gargallu, Palazzu_25m, Palazzinu). La courbe avec le contour gras montre la répartition en taille des populations en 2023.

3.1.2. Populations des sites ateliers

Les populations de *P. clavata* étudiées au sein du PnCal sur les sites ateliers suivis depuis 1998 pour le site des Pharillons, 2000 pour les sites de l'Impérial du Large et de Castelvieil, et 2020 pour les sites de Riou Sud, de l'Impérial de terre et de l'Impérial du milieu, montrent également toutes un effondrement de la densité moyenne (Fig. 4A) et de la biomasse moyenne (Fig. 4B). La population de *P. clavata* du site des Pharillons possédait une densité moyenne de 25 colonies.m⁻² et une biomasse moyenne de 901 g.m⁻² en 1998, contre une densité moyenne de 4 colonies.m⁻² et une biomasse moyenne de 20 g.m⁻² en 2023 (Fig. 4A et B). La population de *P. clavata* du site de l'Impérial du Large possédait une densité moyenne de 35 colonies.m⁻² et une biomasse moyenne de 372 g.m⁻² en 2001 (Fig. 4 A et B). Ces valeurs atteignaient 82 colonies.m⁻² et 938 g.m⁻² en 2002, pour ensuite diminuer progressivement au fil des années et atteindre 14 colonies.m⁻² et 92 g.m⁻² en 2023. L'ensemble des populations suivies sur les sites ateliers du PnCal suivaient un schéma similaire.

En 2023, la proportion de colonies affectées par des nécroses au sein des populations suivies sur les transects permanents était supérieure aux valeurs recensées lors des épisodes de mortalité massive de 1999 et 2003 (Fig. 4C).

Figure 4. (A) Densité moyenne, (B) biomasse moyenne et (C) proportion de colonies affectées par la nécrose au sein des populations de *P. clavata* suivies sur les sites ateliers du Parc national des Calanques. Les points correspondent à la valeur moyenne (A et B) ou la valeur absolue (C). Les moustache correspondent à l'erreur standard (+/- SE).

En lien avec la diminution globale de leur densité moyenne et leur état de perturbation, les populations de *P. clavata* suivies sur les sites ateliers du PnCal montraient en 2023 une répartition en classe de taille perturbée (Fig. 5). Les petites colonies étaient présentes en densité plus importante que les grande colonies. La population des Pharillons montrait en 1998 une répartition en classes de taille homogène, avec une densité de petites, moyennes et grande colonies relativement similaire. En 2023, la population semblait principalement constituée de colonies d'une taille < 50 cm. Les populations dont le suivi a débuté en 2020 (*e.i.*, Riou Sud, Impérial de terre, Impérial du milieu) montraient déjà des structurations en classes de taille perturbées lors de ce premier suivi. En 2023, ces 3 populations semblent posséder principalement des colonies d'une taille aux alentours de 25 cm. Cette observation était le signe d'une perturbation et d'un retour vers l'état initial.

Figure 5. Structuration en taille des populations de *P. clavata* suivies sur les sites ateliers du Parc national des Calanques. La courbe avec le contour gras montre la répartition en taille des populations en 2023.

3.2. Dynamique des populations de *Paramuricea clavata*

3.2.1. Parc national des Calanques

Au sein du PnCal, les populations de *P. clavata* sont suivies depuis 1998 sur les sites des Pharillons et de la Grotte à Peres, et depuis 2001 sur les sites de Castelvieil, de l'Impérial du Large et du Petit Congloue. Sur l'ensemble de ces sites, les populations montraient une perturbation importante et un retour vers un stade pionnier en 2023, avec une importante baisse de la densité de population et de la biomasse individuelle des colonies composant la population (Fig. 6). Cet écartement de la ligne théorique d'une population proche de la saturation démontre l'effet dévastateur de la vague de mortalité massive de l'été 2022. Pour les sites de la Grotte à Peres, du Petit Congloue et de Castelvieil la différence d'état des populations entre 2020 et 2023 est particulièrement marquante, puisqu'en 2020 les populations semblaient encore dans un état non perturbé. Le même constat a été observé pour les populations des sites de Riou Sud, de l'Impérial de Terre et de l'Impérial du Milieu qui n'ont été suivies qu'en 2020 et 2023. Le changement de l'état de santé entre les deux années de suivi était très marqué (Fig. 7).

Figure 6. Trajectoire globale des populations de *P. clavata* des transects permanents et ateliers du Parc national des Calanques, par rapport aux lignes de « *self-thinning* » théoriques. Voir Fig. 1 pour explications complémentaires.

Figure 7. Trajectoire globale des populations de *P. clavata* suivies en 2020 et 2023 sur les sites du Parc national des Calanques, par rapport aux lignes de « *self-thinning* » théoriques. Voir Fig. 1 pour explications complémentaires.

3.2.2. Parc national de Port-Cros

Au sein du PNPC, le site de Montremian était le seul où les transects permanents historiques ont partiellement été retrouvés en 2023. Sur ce site la densité moyenne au sein de la population était de 8 ± 1 colonies.m⁻², et la biomasse moyenne était de 173 ± 35 g.m⁻². Sur 82 colonies recensées, 29 étaient atteintes par une nécrose partielle ou totale, ce qui représentait une proportion de colonies affectées par la mortalité de 35 %. La majorité des colonies possédaient une hauteur totale comprise entre 10 cm et 40 cm (n = 45), et la population ne montrait pas une dynamique de recrutement particulière. Aucune colonie d'une taille supérieure à 60 cm n'a été recensée. Ces observations vont de pair avec le fait que la population de *P. clavata* montrait en 2023 une dynamique contrariée par des perturbations (Fig. 8).

3.2.3. Réserve Naturelle de Scandola

Au sein de la RNS, les populations de *P. clavata* sont suivies depuis 2006 sur les sites de Gargallu, Palazzinu et Palazzu_25m. Avant 2023, les dernières données disponibles dataient de 2011. La population de Palazzu_25m montrait depuis 2006 une dynamique assez faible et possédait une structuration proche d'un état initial (Fig. 9). En 2023, cette population montrait une perturbation majeure l'éloignant de la ligne de saturation. La population de Palazzinu, qui montrait entre 2006 et 2011 un état de santé similaire à des

populations non-perturbées, montrait en 2023 une dynamique contrariée par des perturbations (Fig. 9). La population de Gargallu semblait quant à elle avoir été moins affectée par l'événement de vague de chaleur marine de 2022, et montrait une dynamique légèrement perturbée sans toutefois s'éloigner trop de la ligne de saturation.

Figure 8. Positionnement de la population de *P. clavata* du site permanent de Montremian au sein du Parc national de Port-Cros en 2023, par rapport à la ligne de « *self-thinning* » théorique. Voir Fig. 1 pour explications complémentaires.

Figure 9. Trajectoire globale des populations de *P. clavata* des transects permanents de la Réserve Naturelle de Scandola, par rapport aux lignes de « *self-thinning* » théoriques. Voir Fig. 1 pour explications complémentaires.

3.3. État des communautés fixées associées

3.3.1. Parc national des Calanques

Les communautés fixées associées à *P. clavata* au sein des sites de la Grotte Peres et du Petit Congloue montraient des modifications entre les différentes périodes de suivi (Fig. 10 et 11). Au sein du site Grotte Peres (Fig. 10), en lien avec la grande perte de recouvrement moyen de *P. clavata* qui est passé de 30.38% en 2008 à 0.21% en 2023, un très important recouvrement moyen de « *mixture complex* », correspondant un amalgame de stades pionniers constitué par des invertébrés et des algues, a été observé en 2023 (43.3%). Le recouvrement moyen de *Leptosammia pruvoti* a également chuté de 4.88% en 2008 à 2.73% en 2023.

Au sein du site Petit Congloue (Fig. 11), en lien avec la grande perte de recouvrement moyen de *P. clavata* qui est passé de 19.8% en 2008 à 3.57% en 2023, un très important recouvrement moyen de « *mixture complex* », a été observé en 2023 (48.8%). Mais il se pourrait que des confusions d'identification entre le turf algal et le « *mixture complex* » ait été commises. Une augmentation du recouvrement moyen de *Parazoanthus axinellae* a été observée en 2023, puisqu'il était de 9.17% en 2023 contre 2.75% en 2008. Des augmentations du recouvrement de *Pycnoclavella* sp., de *Cliona* sp. ou encore *Crambe crambe* ont également été recensées.

L'indisponibilité des données brutes n'a pas permis de pousser plus loin l'analyse.

3.3.2. Parc national de Port-Cros

Au sein du PnPC, l'indisponibilité des données issues des suivis précédents n'a pas permis de faire des comparaisons. L'état des communautés fixées associées à *P. clavata* est décrit dans la Figure 12. Les communautés sont principalement composées de *P. clavata*, avec un recouvrement moyen assez conséquent de 21.72%, de « *mixture complex* » (37.68%), et d'algues calcaires encroûtantes (10.43%).

Figure 10. Recouvrement moyen (en %) occupé par chaque taxons au sein des communautés fixées associées à la population de *P. clavata* du site Grotte Peres (PnCal) en 2008, 2012, 2020 et 2023.

Figure 11. Recouvrement moyen (en %) occupé par chaque taxons au sein des communautés fixées associées à la population de *P. clavata* du site Petit Congloue (PnCal) en 2008, 2012, 2020 et 2023.

Montremian 2023

Figure 12. Recouvrement moyen (en %) occupé par chaque taxons au sein des communautés fixées associées à la population de *P. clavata* du Montremian (PNPC) en 2023.

3.3.3. Réserve Naturelle de Scandola

Au sein de la RNS, les communautés associées à *P. clavata* au sein du transect permanent installé sur le site de Palazzu (Fig. 13) montraient des différences significatives en termes de composition entre 2016 et 2023 (PERMANOVA, $F = 3.895$, $p = 0.001$). Ces différences étaient liées à des différences de composition moyenne mais pas de dispersion des communautés (Permutest, $F = 0.556$, $p = 0.459$), comme illustré par la nMDS (Fig. 14). En effet, le groupe de taxons majoritaires (e.g. *mixture complex*, *P. axinellae*, algues calcaires encroûtantes, *Halopteris* spp., *P. clavata*) montrait des variations de recouvrement moyen (Fig. 13). Le recouvrement moyen de *Halopteris* spp., qui est une algue invasive non-indigène était de 16.1% en 2023 contre 0.8% en 2016. Certains taxons présent en 2016 semblaient absents en 2023 (e.g. *Phorbas dives*, *Dictyota* sp., *Faconspongia cavernicosa*, *Reteporella grimaldii*).

Les communautés associées à *P. clavata* au sein du transect permanent installé sur le site de Palazzinu (Fig. 15) montraient également des différences significatives en termes de composition au fil des suivis (PERMANOVA, $F = 15.14$, $p = 0.001$). Toutes les années de suivi semblaient différentes les unes des autres en termes de composition des communautés fixées associées (PERMANOVA pairwise test, $p < 0.05$). Ces différences semblaient liées à des différences de composition moyenne mais pas de dispersion (Permutest, $F = 0.524$, $p = 0.65$), comme illustré par la nMDS sur laquelle l'année 2023 semble se différencier (Fig. 16). Le groupe de taxons majoritaires (e.g. *P. clavata*, *mixture complex*, *Corynactis viridis*, algues calcaires encroûtantes, *Cacospongia mollior*) montraient des variations de recouvrement moyen (Fig. 15). Certains taxons présent au cours des suivis précédents ne l'étaient plus en 2023 (e.g. *Haliclova fulva*, *Hildenbrandia rubra*, *Crella pulvinar*, *Axinella damicornis*, *Clathrina clathrus*).

Figure 13. Recouvrement moyen (en %) occupé par chaque taxons au sein des communautés fixées associées à la population de *P. clavata* du site Palazzu (RNS) en 2016 et 2023.

Figure 14. Graphique d'ordination (nMDS) représentant le positionnement des quadrats aléatoires réalisés (n = 24) en fonction de leur dissimilarité (rangs) en termes de composition relative des communautés fixées associées au cours des suivis pour le site Palazzu (RNS). Les ellipses représentent l'intervalle de confiance au seuil 95% pour chaque année de suivi.

Figure 15. Recouvrement moyen (en %) occupé par chaque taxons au sein des communautés fixées associées à la population de *P. clavata* du site Palazzinu (RNS) en 2006, 2011, 2016 et 2023.

Figure 16. Graphique d'ordination (nMDS) représentant le positionnement des quadrats aléatoires réalisés ($n = 24$) en fonction de leur dissimilarité (rangs) en termes de composition relative des communautés fixées associées au cours des suivis pour le site Palazzinu (RNS). Les ellipses représentent l'intervalle de confiance au seuil 95% pour chaque année de suivi.

L'analyse des communautés fixées associées aux populations de *P. clavata* de la RNS selon les traits fonctionnels des taxons a permis de mettre en évidence des différences similaires. Les identités fonctionnelles des assemblages d'espèces fixées associées à *P. clavata*, sur les sites de Palazzu et Palazzinu à la profondeur de 25 m, semblaient se modifier au cours du temps (entre 2016 et 2023 pour Palazzu, et entre 2006, 2011, 2016 et 2023 pour Palazzinu). Ces modifications d'identités fonctionnelles des assemblages d'espèces fixées étaient liées à des modifications d'abondance et de composition au sein des différentes entités fonctionnelles (Fig. 17).

Les modifications de composition au sein des entités fonctionnelles des assemblages d'espèces fixées associées à *P. clavata* semblaient conduire vers un corpus d'espèces au taux de croissance plus rapide, une hauteur et une largeur plus faible, une maturité sexuelle précoce, et une longévité faible (Fig. 18). Ces assemblages d'espèces semblaient s'orienter au fil du temps vers une composition caractérisée par des organismes peu ou non calcifiés avec des morphotypes plutôt foliaires ou filamenteux, avec une dominance des producteurs primaires (algues rouges, vertes ou brunes) (Fig. 18).

En résumé, les assemblages tendaient vers une diminution du nombre d'entités fonctionnelles représentées et une homogénéisation des espèces au sein de ces entités fonctionnelles. Une perte des organismes longévifs et architectes comme les gorgones, les spongiaires ou les bryozoaires semblait s'opérer, au profit des organismes pionniers ou des producteurs primaires.

Figure 17. Changements temporels de l'IF (identité fonctionnelle ; croix) dans l'espace fonctionnel pour les sites de Palazzinu et Palazzu, impactés par les vagues de chaleur marines, pour les assemblages dominés par *P. clavata*. Pour chaque site, la distribution de l'abondance des EF (entités fonctionnelles ; cercles) au cours du temps est représenté (couleur des cercles). La taille des cercles est un proxy de l'abondance d'espèce au sein de chaque EF. La correspondance entre les différentes EF et les traits morphologiques catégoriques est à réaliser avec la Figure 18.

Figure 18. (À gauche) Direction et longueur (importance) des vecteurs représentant les huit caractères morphologiques classés, à savoir : hauteur (*Height*), largeur (*Width*), longévité maximale (*Maximum longevity*), âge à la reproduction (*Age at reproduction*), colonialité (*Solitary-colonial*), ressource énergétique (*Energetic resource*), préférence pour l'épibiose (*Epibiosis*), taux de croissance (*Growth rates*), et défenses chimiques (*Chemical defences*).

(À droite) Distribution dans l'espace des 4 traits catégoriques : morphologie, stratégie alimentaire, pigment photosynthétique principal et défenses physiques.

4. DISCUSSION

Les résultats de cette étude révèlent un état de santé préoccupant pour les populations de *P. clavata* étudiées, caractérisé par une diminution significative de la densité de colonies et de la biomasse au sein des populations sur les sites suivis dans le Parc national des Calanques, le Parc national de Port-Cros et la Réserve Naturelle de Scandola. Ces tendances sont en accord avec les données acquises lors des événements de mortalité massive de l'été 2022 (Estaque et al., 2023a, 2023b), qui ont également mis en évidence des dégradations importantes de l'état de santé des populations de *P. clavata*, mais aussi de *E. singularis*, *E. cavolini* et *C. rubrum*, dans les tranches de profondeur entre la surface et 30 m. L'étude présentée ici montre, en particulier, que la densité moyenne au sein des populations de *P. clavata* des sites étudiés a chuté drastiquement depuis le début des années 2000, illustrant une trajectoire de retour vers un stade pionnier, tandis que la biomasse des colonies a suivi une trajectoire similaire, témoignant de la pression exercée par des facteurs environnementaux tels que les vagues de chaleur marines. La dynamique perturbée des populations, avec une prépondérance des petites colonies, reflète un déséquilibre dans la structure démographique.

Compte tenu de l'importance écologique des différentes espèces de gorgones, en tant qu'espèces ingénieures, leur effondrement entraînera probablement une perte importante de la complexité de l'habitat qui, à son tour, entraînera des conséquences importantes au niveau de l'écosystème et provoquera la perte des services qu'ils fournissent (Estaque et al., 2023b; Garrabou et al., 2021; Gómez-Gras et al., 2021b).

Les suivis permanents des populations de *P. clavata*, et de gorgones en général, permettent d'analyser ces dynamiques sur le long terme, offrant une vision précise des changements qui se produisent et permettant de mieux comprendre les impacts des événements environnementaux sur les populations. Cette approche est essentielle pour mettre en place des stratégies de gestion adaptées et efficaces.

En lien avec les perturbations identifiées au sein des populations de *P. clavata*, les modifications observées dans les communautés fixées associées soulignent l'impact de la diminution des populations de gorgones sur la biodiversité marine. La perte de densité des colonies de *P. clavata* entraîne un changement dans la composition des assemblages, favorisant des espèces pionnières et limitant la diversité fonctionnelle (Gomez Gras et al., 2021a). Cependant, il est important de souligner les limites des méthodes utilisées pour évaluer ces communautés. Les biais liés à l'observation lors de l'analyse des photoquadrats peuvent affecter l'exactitude des résultats. C'est pourquoi il est intéressant d'analyser la modification des communautés en termes d'identité fonctionnelle plutôt que de manière taxa-spécifique, tel que présenté ici. Par ailleurs, l'indisponibilité des données brutes, notamment pour les populations du Parc national de Port-Cros et le Parc national des Calanques, complique les analyses approfondies nécessaires pour une compréhension complète des modifications au sein des communautés associées.

Les suivis permanents jouent une fois de plus un rôle crucial pour suivre ces changements, en fournissant des données temporelles sur la composition des communautés et les relations avec les populations de gorgones. Ils permettent d'évaluer

l'impact direct des pertes de *P. clavata* sur les assemblages fixés. En intégrant une approche systématique, il est possible de mieux appréhender les dynamiques des communautés et de répondre plus efficacement aux défis environnementaux.

Pour faire face aux enjeux croissants posés par le changement global, il est impératif de travailler en étroite collaboration avec les scientifiques, les aires marines protégées, les collectivités territoriales et les institutions publiques pour établir de nouveaux suivis permanents des populations de gorgones et de leurs espèces fixées associées dans les zones de profondeur actuellement peu impactées par les vagues de chaleur marines. Ces initiatives permettront de surveiller l'évolution des populations de gorgones et de leurs espèces associées, fournissant des données cruciales sur l'impact du changement global sur ces espèces fragiles, ingénieuses d'habitats, notamment au sein de la biocénose coralligène.

La création de partenariats pérennes pour le développement de ces programmes de suivi est essentielle. De plus, il est tout aussi important de former les agents des AMPs à réaliser ces suivis de manière autonome, garantissant ainsi la pérennité des efforts de recherche et de conservation. En mobilisant les connaissances scientifiques et les capacités locales, il est possible de mieux anticiper et atténuer les effets du changement global sur la biodiversité marine, tout en préservant la richesse écologique des forêts de gorgones.

RÉFÉRENCES

- Adler, F. R. (1996). A model of self-thinning through local competition. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 93(18), 9980–9984. <https://doi.org/10.1073/pnas.93.18.9980>
- Bensoussan, N., Romano, J.-C., Harmelin, J.-G., & Garrabou, J. (2010). High resolution characterization of northwest Mediterranean coastal waters thermal regimes: To better understand responses of benthic communities to climate change. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 87(3), 431–441. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2010.01.008>
- Cerrano, C., Bavestrello, G., Bianchi, C. N., Cattaneo-vietti, R., Bava, S., Morganti, C., Morri, C., Picco, P., Sara, G., Schiaparelli, S., Siccardi, A., & Sponga, F. (2000). A catastrophic mass-mortality episode of gorgonians and other organisms in the Ligurian Sea (North-western Mediterranean), summer 1999. *Ecology Letters*, 3(4), 284–293. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2000.00152.x>
- Coma, R., Pola, E., Ribes, M., & Zabala, M. (2004). Long-term assessment of temperate Octocoral Mortality patterns, protected vs. Unprotected areas. *Ecological Applications*, 14(5), 13.
- Coma, R., Ribes, M., Zabala, M., & Gili, J.-M. (1998). Growth in a Modular Colonial Marine Invertebrate. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 47(4), 459–470. <https://doi.org/10.1006/ecss.1998.0375>
- Crisci, C., Bensoussan, N., Romano, J.-C., & Garrabou, J. (2011). Temperature Anomalies and Mortality Events in Marine Communities: Insights on Factors behind Differential Mortality Impacts in the NW Mediterranean. *PLoS ONE*, 6(9), e23814. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023814>
- Estaque, T., Bianchimani, O., Richaume, J., Hébrard, L., Sartoretto, S., Charbonnel, E., Hartmann, V., Michez, N., Mérigot, B., Schull, Q., & Cheminée, A. (2023a). *Impact de l'événement de mortalité massive de 2022 sur les populations de gorgones de la façade méditerranéenne française*. <https://zenodo.org/records/10353894>
- Estaque, T., Richaume, J., Bianchimani, O., Schull, Q., Mérigot, B., Bensoussan, N., Bonhomme, P., Vouriot, P., Sartoretto, S., Monfort, T., Basthard-Bogain, S., Fargetton, M., Gatti, G., Barth, L., Cheminée, A., & Garrabou, J. (2023b). Marine heatwaves on the rise: One of the strongest ever observed mass mortality event in temperate gorgonians. *Global Change Biology*, n/a(n/a). <https://doi.org/10.1111/gcb.16931>
- Ferrigno, F., Appolloni, L., Russo, G. F., & Sandulli, R. (2018). Impact of fishing activities on different coralligenous assemblages of Gulf of Naples (Italy). *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 98(1), 41–50. <https://doi.org/10.1017/S0025315417001096>

Garrabou, J., Coma, R., Bensoussan, N., Bally, M., Chevaldonné, P., Cigliano, M., Diaz, D., Harmelin, J. G., Gambi, M. C., Kersting, D. K., Ledoux, J. B., Lejeusne, C., Linares, C., Marschal, C., Pérez, T., Ribes, M., Romano, J. C., Serrano, E., Teixido, N., ... Cerrano, C. (2009). Mass mortality in Northwestern Mediterranean rocky benthic communities: Effects of the 2003 heat wave. *Global Change Biology*, *15*(5), 1090–1103. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01823.x>

Garrabou, J., Gómez-Gras, D., Medrano, A., Cerrano, C., Ponti, M., Schlegel, R., Bensoussan, N., Turicchia, E., Sini, M., Gerovasileiou, V., Teixido, N., Mirasole, A., Tamburello, L., Cebrian, E., Rilov, G., Ledoux, J.-B., Souissi, J. B., Khamassi, F., Ghanem, R., ... Harmelin, J.-G. (2022). Marine heatwaves drive recurrent mass mortalities in the Mediterranean Sea. *Global Change Biology*, *28*(19), 5708–5725. <https://doi.org/10.1111/gcb.16301>

Garrabou, J., Ledoux, J.-B., Bensoussan, N., Gómez-Gras, D., & Linares, C. (2021). Sliding Toward the Collapse of Mediterranean Coastal Marine Rocky Ecosystems. In J. G. Canadell & R. B. Jackson (Eds.), *Ecosystem Collapse and Climate Change* (pp. 291–324). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71330-0_11

Garrabou, J., Perez, T., Sartoretto, S., & Harmelin, J. (2001). Mass mortality event in red coral *Corallium rubrum* populations in the Provence region (France, NW Mediterranean). *Marine Ecology Progress Series*, *217*, 263–272. <https://doi.org/10.3354/meps217263>

Gómez-Gras, D., Bensoussan, N., Ledoux, J. B., López-Sendino, P., Cerrano, C., Ferretti, E., Kipson, S., Bakran-Petricioli, T., Serrao, E. A., Paulo, D., Coelho, M. a. G., Pearson, G. A., Boavida, J., Montero-Serra, I., Pagès-Escolà, M., Medrano, A., López-Sanz, A., Milanese, M., Linares, C., & Garrabou, J. (2022). Exploring the response of a key Mediterranean gorgonian to heat stress across biological and spatial scales. *Scientific Reports*, *12*(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-25565-9>

Gómez-Gras, D., Linares, C., Dornelas, M., Madin, J. S., Brambilla, V., Ledoux, J.-B., López-Sendino, P., Bensoussan, N., & Garrabou, J. (2021a). Climate change transforms the functional identity of Mediterranean coralligenous assemblages. *Ecology Letters*, *24*(5), 1038–1051. <https://doi.org/10.1111/ele.13718>

Gómez-Gras, D., Linares, C., López-Sanz, A., Amate, R., Ledoux, J.-B., Bensoussan, N., Drap, P., Bianchimani, O., Marschal, C., Torrents, O., Zuberer, F., Cebrian, E., Teixidó, N., Kipson, S., Kersting, D., Montero Serra, I., Pagès Escolà, M., Medrano, A., Frleta - Valiá, M., & Garrabou, J. (2021b). Population collapse of habitat-forming species in the Mediterranean: A long-term study of gorgonian populations affected by recurrent marine heatwaves. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, *288*. <https://doi.org/10.1098/rspb.2021.2384>

Guinaldo, T., Voldoire, A., Waldman, R., Saux Picart, S., & Roquet, H. (2023). Response of the sea surface temperature to heatwaves during the France 2022 meteorological summer. *Ocean Science*, 19(3), 629–647. <https://doi.org/10.5194/os-19-629-2023>

Harley, C. D. G., Randall Hughes, A., Hultgren, K. M., Miner, B. G., Sorte, C. J. B., Thornber, C. S., Rodriguez, L. F., Tomanek, L., & Williams, S. L. (2006). The impacts of climate change in coastal marine systems: Climate change in coastal marine systems. *Ecology Letters*, 9(2), 228–241. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00871.x>

Harmelin, J.-G., & Garrabou, J. (2005). *Suivi d'une population de Paramuricea clavata (Risso, 1826) (Cnidaria, Octocorallia, Gorgonacea) dans le parc national de Port-Cros (Méditerranée, France): Comparaison des états 1992 et 2004 sur le site de la Galère*. 17.

Kipson, S., Fourt, M., Teixidó, N., Cebrian, E., Casas, E., Ballesteros, E., Zabala, M., & Garrabou, J. (2011). Rapid Biodiversity Assessment and Monitoring Method for Highly Diverse Benthic Communities: A Case Study of Mediterranean Coralligenous Outcrops. *PLOS ONE*, 6(11), e27103. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0027103>

Linares, C., Coma, R., Diaz, D., Zabala, M., Hereu, B., & Dantart, L. (2005). Immediate and delayed effects of a mass mortality event on gorgonian population dynamics and benthic community structure in the NW Mediterranean Sea. *Marine Ecology Progress Series*, 305, 127–137. <https://doi.org/10.3354/meps305127>

Linares, C., Coma, R., Garrabou, J., Díaz, D., & Zabala, M. (2008). Size distribution, density and disturbance in two Mediterranean gorgonians: *Paramuricea clavata* and *Eunicella singularis*. *Journal of Applied Ecology*, 45(2), 688–699. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2007.01419.x>

Linares, C., Coma, R., & Zabala, M. (2008). Restoration of threatened red gorgonian populations: An experimental and modelling approach. *BIOLOGICAL CONSERVATION*, 11.

Linares, C., Doak, D. F., Coma, R., Diaz, D., & Zabala, M. (2007). Life History and Viability of a Long-Lived Marine Invertebrate: The Octocoral *Paramuricea clavata*. *Ecology*, 88(4), 918–928. <http://www.jstor.org/stable/27651182>

Margarit Ricart, N. (2021). *Estudi dels canvis a llarg termini en l'estructura funcional del coralligen del parc natural de Calanques (marsella, França) [Rapport de Stage Master 2]*. Universitat de Barcelona.

Perez, T., Garrabou, J., Sartoretto, S., Harmelin, J.-G., Francour, P., & Vacelet, J. (2000). Mortalité massive d'invertébrés marins: Un événement sans précédent en Méditerranée nord-occidentale. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series III - Sciences de la Vie*, 323(10), 853–865. [https://doi.org/10.1016/S0764-4469\(00\)01237-3](https://doi.org/10.1016/S0764-4469(00)01237-3)

Piazzì, L., Gennaro, P., & Balata, D. (2012). Threats to macroalgal coralligenous assemblages in the Mediterranean Sea. *Marine Pollution Bulletin*, 64(12), 2623–2629. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.07.027>

Romano, J.-C., Bensoussan, N., Younes, W. A. N., & Arlhac, D. (2000). Anomalie thermique dans les eaux du golfe de Marseille durant l'été 1999. Une explication partielle de la mortalité d'invertébrés fixés ? *Life Sciences*, 13.

Teixidó, N., Gambi, M. C., Parravacini, V., Kroeker, K., Micheli, F., Villéger, S., & Ballesteros, E. (2018). Functional biodiversity loss along natural CO₂ gradients. *Nature Communications*, 9(1), 5149. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07592-1>

Torrents, O., Tambutté, E., Caminiti, N., & Garrabou, J. (2008). Upper thermal thresholds of shallow vs. deep populations of the precious Mediterranean red coral *Corallium rubrum* (L.): Assessing the potential effects of warming in the NW Mediterranean. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 357(1), 7–19. <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2007.12.006>

Yoda, K. (1963). Self-thinning in overcrowded pure stands under cultivated and natural conditions (Intraspecific competition among higher plants XI.). *J. Biol. Osaka City Univ. D.*, 14, 107–129. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1570854174469430784>